

Original paper

XOR DIRIJYORLIGIDA MUSIQIY ESHITISH QOBILIYATINING O'RNI

© M. Shaxnazarova¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada o'rta ta'lim muassasalarining xor dirijyorligi yonalishi o'quvchilarida eshitish qobiliyatini rivojlantirish, xor bilan ishlash jarayonida eshitish hissining ahamiyati haqida fikrlar yuritilgan.

MAQSAD: xor dirijyorligi yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilarda musiqiy eshitish qobiliyatini rivojlantirish, eshitish idrokini amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlash hamda bu jarayonning xor ijrochiligi sifatiga ta'sirini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kuzatuv, tahlil, solishtirish va tajriba metodlaridan foydalanildi. O'quvchilarning eshitish malakalarini rivojlantirish uchun xor mashg'ulotlari, intervallarni aniqlash, akkordlarni eshitib farqlash, metro-ritmik mashqlar hamda partituraning o'qish bo'yicha maxsus topshiriqlar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, eshitish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli mashg'ulotlar xor ijrochiligi sifatini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilar intonatsion aniqlikka, ovozlar uyg'unligini eshitish va ularni boshqarish malakasiga ega bo'ladilar. Shuningdek, ularning musiqiy tafakkuri, tembrni idrok etish qobiliyati va umumiy ansambl eshitish sezgirligi kuchayadi.

XULOSA: xor dirijyorlari tayyorlash jarayonida eshitish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor berish zarur. Bu nafaqat musiqiy savodxonlikni, balki ijrochilik madaniyatini, partitura o'qish mahoratini va ansambl uyg'unligini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: xor, partitura, interval, metro-ritm, tembr, akkord.

Iqtibos uchun: Shaxnazarova M. Xor dirijyorligida musiqiy eshitish qobiliyatining o'rni. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.366–370.

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА В ХОРОВОМ ДИРИЖИРОВАНИИ

© M. Шахназарова¹✉

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается развитие слуховых способностей у учащихся среднего звена, обучающихся по направлению хорового дирижирования, а также значение слухового восприятия в процессе работы с хором. Слух является важнейшей составляющей музыкальной деятельности и занимает

ключевое место в профессиональном становлении дирижёра хора. В процессе работы с партитурой формируются умения слышать баланс голосов, различать тембры, ощущать интонационную точность и общее музыкальное выражение произведения.

ЦЕЛЬ: развитие музыкального слуха у учащихся хорового направления, укрепление слухового восприятия через практические занятия и определение влияния этого процесса на качество хорового исполнения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы наблюдения, анализа, сравнения и эксперимента. Для развития слуховых навыков учащихся применялись хоровые упражнения, задания на определение интервалов и аккордов на слух, метроритмические упражнения, а также работа с партитурой.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что систематические упражнения, направленные на развитие слуха, значительно повышают качество хорового исполнения. Учащиеся приобретают навыки интонационной точности, умение слышать и контролировать гармонию голосов. Кроме того, развивается музыкальное мышление, чувствительность к тембру и способность к ансамблевому восприятию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в процессе подготовки дирижёров хора необходимо уделять особое внимание развитию слуховых способностей. Это способствует формированию музыкальной грамотности, исполнительской культуры, навыков чтения партитуры и гармоничного ансамблевого звучания.

Ключевые слова: хор, партитура, интервал, метроритм, тембр, аккорд.

Для цитирования: Шахназарова М. Значение музыкального слуха в хоровом дирижировании. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.366–370.

THE IMPORTANCE OF MUSICAL EAR IN CHORAL CONDUCTING

© Malikakhon Shakhnazarova¹✉

¹Uzbekistan State Conservatory, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the development of auditory abilities in middle-level students specializing in choral conducting, as well as the importance of hearing perception in the process of working with a choir. Hearing is one of the most essential components of musical activity and plays a key role in the professional formation of a choir conductor. During score study, students develop the ability to hear voice balance, distinguish timbres, maintain intonational accuracy, and perceive the overall musical expression of a piece.

AIM: to develop musical hearing in students of the choral conducting direction, strengthen auditory perception through practical exercises, and determine the impact of this process on the quality of choral performance.

MATERIALS AND METHODS: the study used observation, analysis, comparison, and experimental methods. To develop students' listening skills, choral exercises, tasks for identifying intervals and chords by ear, metro-rhythmic exercises, and score reading activities were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results showed that systematic exercises aimed at developing hearing significantly improve the quality of choral performance. Students acquire skills in intonational accuracy, the ability to hear and control vocal harmony. Furthermore, their musical thinking, sensitivity to timbre, and ensemble listening abilities are enhanced.

CONCLUSION: in the process of training choir conductors, special attention should be given to the development of auditory abilities. This contributes to the formation of musical literacy, performance culture, score-reading skills, and harmonious ensemble sound.

Keywords: choir, score, interval, metro-rhythm, timbre, chord.

For citation: Malikakhon Shakhnazarova. (2025) 'Importance of musical ear in choral conducting', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.366–370. (In Uzbek).

Xor bo'lib kuylash inson badiiy ifodasining eng qadimiy, keng va eng qulay shakllaridan biridir. Xor - bu musiqiy asarlarga hayot baxsh etadigan, ularni ijro etuvchi, tinglovchilarga mazmun-mohiyatini ochib beruvchi ijodiy jamoa. Xorda badiiy ijro jarayoni musiqiy eshitish, muayyan eshitish moslashuvi bilan chambarchas bog'liq. Dirijyorning eng muhim vazifalaridan biri - ijrochilarda maksimal darajada sezgirlikni uyg'otish, barcha turli xil his-tuyg'ular va musiqiy oldindan ko'rishlarni yagona uyg'un butunlikda birlashtirishdir.

Xor tarkibi har xil darajadagi tayyorgarlik va tabiiy iste'dodli qo'shiqchilardan iborat bo'lib, ularning rivojlanishi va moslashuvchanligi har doim ham teng emas. Dirijyor butun jamoa, "bir xil fikrdagi shaxslar" ansamblini yaratishi, har bir shaxsning musiqiy fazilatlarini muayyan (va har bir holatda har xil) mezon asosida tarbiyalashi kerak.

Xor dirijyorining eshitish qobiliyati, birinchi navbatda, faol bo'lishi kerak. Intonatsiya faoliyati eshitish va ovozni aniq moslashtirishga qaratiladi. Bu ichki eshitish qobiliyatidan foydalanishni talab qiladi: oldindan eshitish va intonatsiyani tanlash, ijro davomida badiiy intonatsiyani ya'ni natijani tinglash. Eshitishning metro-ritmik faoliyati asosan ritm va metrni ichki sezgilar orqali his qilish (pulsatsiya), shuningdek ularning dinamik rivojlanishida, taktdagi cho'zimplarning o'zaro munosabatlari bilan tavsiflanadi. Bu yerda temp xotirasi ham katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari, tembr faolligi ham bo'lishi lozim, bu qo'shiq aytishning umumiy uslubini, har bir partiyaning o'ziga xos tovushini va individual tovush, interval yoki akkordning fonizmini (garmonik tembrini) eshitish qobiliyati bilan belgilanadi. Musiqiy eshitish qobiliyatini tashkil etuvchi barcha komponentlar faol bo'lishi kerak: ichki eshitish qobiliyati, ritm hissi, melodik va garmonik eshitish, shuningdek professional xor dirijyoriga xos bo'lgan - vokal va xor eshitish qobiliyati.

Xor bilan doimiy muloqot dirijyorga xor jarangini idrok etishda kelib chiqadigan o'ziga xos tajribani - xorni his qilishga yordam beradi. Xorni his qilish - bir vaqtning o'zida alohida partiyalarning tembrlarini tinglashda xorning umumiy jarangini, eshitish qobiliyati va mahorati; alohida partiyalarni ritmik strukturasi his qilgan holda, xor partiyalari va guruhlar sozini yagona vertikal va gorizontal holatda qabul qilish. Xor hissiyotining rivojlangan bo'lishi xorni boshqarish, xor bilan ishlash va xorda kuylash kabi kasbiy faoliyatni aniq va muvaffaqiyatli bajarish imkonini beradi. Bu hissiyotning tarbiyalanishi va shakllanishi xor ijrochiligi jarayonida yuz beradi. Eshitish qobiliyatidan tashqari, bu yerda motorika - harakat, dirijyorlik ishorasi va real tovush o'rtasidagi muvofiqlik hamda o'zaro bog'liqlik ham muhim rol o'ynaydi (bu keyinchalik turli tadqiqotlarning mavzusi bo'ladi). Biroq hozir biz musiqiy eshitish qobiliyatining xususiyatlari bilan bog'liq jihatlarnigina ko'rib chiqmoqdamiz.

Eshitish - bu insonning tug'ma salohiyatlariga tayanuvchi, biroq ularning izchil rivojlanishi natijasida shakllanadigan individual qobiliyatdir. Har bir insonning qobiliyatlari noyob kombinatsiyada namoyon bo'ladi. Bu imkoniyatlar shunchaki birgalikda mavjud bo'lib qolmay, balki ular o'zaro ta'sirlashadi, rivojlanish yo'nalishi va darajasiga qarab yangi sifatlarni hosil qiladi.

Tarixiy shaxslar misolida bu jarayonni yanada aniqroq ko'rish mumkin. Jumladan, mashhur kompozitor M.I. Glinka Peterburg xor kapellasida kapelmeyster sifatida faoliyat yuritgan davrida, xonandalar bilan ishlashda ularning eshituv malakalarini shakllantirishga alohida e'tibor bergan. Ayniqsa, u kuylashda ongli yondashuv va musiqani anglash darajasiga urg'u bergan. Glinkaning mashg'ulotlari kichik vokal guruhlar bilan yoki to'liq xor bilan olib borganligi haqida aniq ma'lumot yo'q, ammo uning bu boradagi yondashuvi tizimli bo'lgani ayon.

D.S. Bortnyanskiy rahbarligidagi davrda esa xor jamoasi murakkab asarlarni o'rganishda kichik vokal guruhlariga - har bir ovoz bo'yicha teng taqsimlangan ishtirokchilardan iborat kichik xorlarga - ajratilgan. Ushbu guruhlar bilan ishlashni kapellaning eng tajribali xonandalari amalga oshirgan. Ular aynan shu ansambl qatnashuvchilarning eshituv qobiliyati va vokal ko'nikmalarini rivojlantirganlar. Natijada, xor tarkibidan ko'plab iste'dodli xor rahbarlari yetishib chiqqan.

Amaliy mashg'ulotlarda ko'pincha xor oldida turuvchi yangi dirijyor eshituv qobiliyatini yo'qotishi, solfedjio darslarida shakllangan eshituv markazidan uzoqlashishi kuzatiladi. Xor tovushlari dastlab umumiy bir ovoz massasi sifatida eshitiladi, ammo keyinchalik alohida elementlarni ajratish murakkab bo'ladi. Ovozlarining ohanglari, interval va akkordlarning o'zgaruvchanligi, ovoz kombinatsiyasidagi noaniqliklar eshituvni qiyinlashtiradi. Masalan, xor ichidagi kvartani turli ovozlar qatori hosil qilganda uning eshitilishi har xil bo'lishi mumkin. Shuningdek, xor ijrosida tez-tez uchraydigan unison texnikasi ham har doim aniq bo'lmasligi, tovushlarning muvofiqligi va koordinatsiyasi masalalarini yuzaga keltiradi. Bular esa eshituv va vokal ko'nikmalarini mukammal o'zlashtirishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kadirova S.P.- Xorshunoslik T. “Musiq” 2019 (Darslik)
2. Kadirova S.P. Xorshunoslik bo‘yicha boshlang‘ich – T. 2015
3. Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. Практика работы с хором. - 3-е изд., стер.- Санкт-Петербург: Лань : Планета музыки, 2019.
4. Kadirova S.P. Zamonaviy xor musiqasida fakturaning o‘ziga xos xususiyatlari. “Musiq” 2012 y.
5. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб. пособие для вузов. – М., 2003.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shaxnazarova Malikaxon**, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, “Akademik xor dirijyorligi” kafedrası magistri, [**Шахназарова Малихон**, магистр кафедры «Академическое хоровое дирижирование» Государственной консерватории Узбекистана], [**Malikakhon Shakhnazarova**, Master’s student, Department of Academic Choral Conducting, State Conservatory of Uzbekistan]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent sh., Mustaqillik shoh ko‘chasi, 100 [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 100], [address: Uzbekistan, 100, Mustaqillik Avenue, Tashkent city].